

ISTE'MOLCHILARNI SUV BILAN UZLUKSIZ TA'MINLASH EHTIMOLINI BAHOLASHNING MATEMATIK MODELI

Safarov Raxmon

tex. f.n., dotsent, Samarqand davlat universiteti. Samarqand sh. O‘zbekiston Respublikasi.

safarov.raxmon.1954@gmail.com

Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich

Samarqand iqtisodiyot va server instituti katta o‘qituvchisi Samarqand sh. O‘zbekiston Respublikasi.

E-mail: sardorxudoyberdiyev2604@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15089885>

Anotatsiya. *Qaralayotgan ishda suv ta'minoti tizimini mavjud ishonchlilik ko'rsatkichlari (uzluksiz ishlash ehtimoli va tayyorlik koeffitsienti) bilan baholash etarli bo'lmaydi, chunki ular faqat tarmoqning tuzilishi va parametrlari bilan bog'liq bo'lib, har biri iste'molchini ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlarini to'la hisobga olmaydi. Suv iste'moli va nosozlik holatlarning yuzaga kelishi ehtimolini hisobga olgan holda, suv ta'minoti tizimlari optimal ishlashining integratsiyalashgan matematik modellarini va ular asosida iste'molchilarni suv bilan ta'minlashning ishonchliligi ko'rsatkichlarini ishlab chiqish tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi. Uzluksiz suv iste'moli va nosozlik holatlarning barcha mumkin bo'lgan kombinatsiyalarini hisobga olgan holda suv zahirasini iste'molchilarga optimal taqsimlash muammolarini hal qilish asosida har bir iste'molchini uzluksiz suv bilan ta'minlash ehtimolini aniqlash usuli taklif qilingan va matematik model tuzilgan.*

Kalit so'zlar: *iste'molchilarni uzluksiz suv bilan ta'minlash ehtimoli, suv ta'minoti, suv ta'minoti va taqsimlash tizimi, rejadan tashqari suv olish, integratsiyalashgan model, suv iste'molining ehtimoliy xarakteri va favqulodda vaziyatlarning kelib chiqishi, iste'molchilarni suv bilan ta'minlashning tayyorlik koeffitsiyenti.*

Suv taqsimoti va tarqatish tizimi (STTT) zamonaviy shahar infratuzilmasining eng muhim elementidir. Shuning uchun ish rejimlarini o'rganish, favqulodda vaziyatlarning ro'y berishi, uning ko'payishi va uni bartaraf etilishining qonuniyatlarini aniqlash, shu jumladan suv iste'molining stoxastik va aylanma xususiyatini o'rnatish katta ahamiyatga ega. Tarmoqlarning tuzilishi va parametrlarini asoslashda ushbu rejimlarning mumkin bo'lgan variantlari, shuningdek ularning ro'y berish ehtimoli hisobga olinishi kerak. Bunday holatlar mavjud bo'lmaganda, ma'lum vaqt oralig'ida suvga bo'lgan haqiqiy ehtiyoj va biron bir nosozlik yoki tasodifiy hodisalar bo'lmagan taqdirda ham tizimning ushbu ehtiyojlarni ta'minlash imkoniyati o'rtasida sezilarli farq paydo bo'lishi mumkin. Bularning barchasi suv ta'minoti tizimining ishonchliligiga qo'yiladigan talablar iste'molchilar ehtiyojidan kelib chiqqan holda belgilanishi kerakligini tasdiqlaydi. Shunga ko'ra, ularning oqibatlari to'liq hisobga olinmaydi, shuning uchun ham nosozliksiz, ham favqulodda ish rejimlarida tizimning samaradorligi va ishonchliligi darajasini baholab bo'lmaydi.

Suv taqsimoti va tarqatish tizimi (STTT) ishonchliligini baholashning asosiy parametrlari – bu P uzluksiz ishlash ehtimoli va K_T tayyorlik koeffitsienti

$$P = e^{-\lambda(d)\mu t}; \quad K_T = \frac{\mu}{\mu + \lambda} = \frac{T_0}{T_0 + T_v},$$

bu yerda λ - quvur o'tkazgichining ishdan chiqish intensivligi, $\frac{1}{km \text{ yil}}$; K_{od} - oddiylik koeffitsienti; l - quvur o'tkazgichining uzunligi, km ; μ – quvur o'tkazgichning tiklanish intensivligi, $\frac{1}{yil}$; t - foydalanishga topshirilgan paytdan boshlab o'rganish davriga 1 yilni qo'shib foydalanish vaqti,

yani $t = t_{foy} + 1$; T_0 - o'rtacha ishlash vaqti, $T_0 = \frac{1}{\lambda \cdot l}$; T_v - tizimning o'rtacha tiklanish vaqti, $T_v = \frac{1}{\mu}$ da. 1-rasmda 6 ta tugun, 7 uchastkadan iborat suv ta'minoti sxemasi ko'rsatilgan. Har bir tugun 1-jadvalda ko'rsatilgan suv bilan ta'minlanuvchi iste'molchilar guruhini ifodalaydi.

1-rasm. Suv ta'minoti tizimining halqa diagrammasi

Quyidagi belgilashlarni kiritamiz: quvur o'tkazgichni tiklash vaqti $T_{qs} = 24$ soat; $\mu_{vs} = \frac{8760}{24} = 365$; $\lambda = 0,064 * D^{-0,8}$, bu yerda D - quvur o'tkazgichining diametri, m.

Suv taqsimoti va tarqatish tizimi (STTT) tarmog'i ish holatining statsionar ehtimolini hisoblash natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Bo'limlar o'chirilganda tarmoq holatining ehtimolini hisoblash

O'chirilishi kerak bo'lgan joylar	L	D	λ	$\lambda * L$	μ	$\gamma = \frac{\lambda * L}{\mu}$	$1 + \gamma$	$\rho_{av} = \frac{\gamma}{\prod(1 + \gamma)}$
1-2	1500	220	0,0341	0,0511	365	0,00014	1,00014	0,00014
2-3	1500	220	0,0341	0,0511	365	0,00014	1,00014	0,00014
3-4	1500	300	0,0266	0,0399	365	0,00011	1,00011	0,00010
1-4	1500	300	0,0266	0,0399	365	0,00011	1,00011	0,00010
4-5	1500	220	0,0341	0,0511	365	0,00014	1,00014	0,00014
3-6	1500	220	0,0341	0,0511	365	0,00014	1,00014	0,00014
5-6	1500	220	0,0341	0,0511	365	0,00014	1,00014	0,00014
$\prod(1 + \gamma)$							1,00092	
$p_0 = \frac{1}{\prod(1 + \gamma)}$							0,99908	0,00089

Favqulodda vaziyatlarning yuzaga kelishi va suv sarfining ehtimoliy xususiyatini hisobga olgan holda, quvur tizimlari ishlashining matematik modelini tuzamiz.

i tarmoqlari bo'ylab $\alpha_s = 0, \dots, 18$ kesimlar bo'yicha har bir t soat uchun X sarf taqsimotini 2 ta tenglamalar sistemasi bilan ifodalash mumkin: 1 sistema – o'zgarmagan rejim (tarmoq tuzilishini o'zgartirmasdan), 2 sistema – nosozlik holatidagi rejimlari (tarmoq tuzilishi o'zgarishi bilan - nosoz uchastkalarini navbat bilan o'chirish ($i = 1, 2, \dots, n$)):

$$\begin{cases} AX = Q \\ A^T P = SX^2 - H \end{cases} \quad \begin{cases} A_{Fv} X_{Fv} = Q \\ A_{Fv}^T P = SX_{Fv}^2 - H \end{cases}$$

bu yerda $A - (m - 1) \times n$ - o'lchamli a_{ij} elementlardan iborat tugun va tarmoqlar birlashmasini ifodalovchi matritsa, hisoblash sxemasida i -tugun, j -tarmoqni bildiradi; $A_{Fv} - i$ - uchastkani

o‘chirish natijasida n_i elementlarini ketma-ket chiqarish yo‘li bilan A matritsadan olingan tarmoq yo‘nalishi matritsalarini, ya‘ni $A_{Fv} - (m - 1)x(n - 1)$; X - hisoblash sxemasining n o‘lchovli x_i elementlardan iborat tarmoqlari bo‘yicha sarflar vektori; X_{Fv} - hisoblash sxemasining $(n - 1)$ - o‘lchovli x_i elementlardan iborat tarmoqlari bo‘yicha sarflar vektori; H - tarmoqda bosimga ta‘sir etuvchi n o‘lchovli vektori; $P - (m - 1)$ o‘lchovli P_j elementlardan iborat tugun bosimining vektori; t - vaqt (soat); $Q, - Q_j = f(t, \alpha_s, P_j)$ elementlari bilan berilgan $(m - 1)$ o‘lchovli vektor:

$$\begin{cases} P_j \geq P_j^*, \text{ bo'lsa } Q_j^*, \\ Z_j < P_j < P_j^*, \text{ bo'lsa } Q_j(P_j) \\ P_j \leq Z_j, \text{ bo'lsa } 0. \end{cases}$$

bu yerda $Q_j^* - j$ tugunida talab qilinadigan suv miqdori; $P_j^* - j$ tugunida talab qilinadigan bosim erkinligi, m ; Z_j - yer sirtining geodezik belgisi, m .

Suv ta‘minoti tizimini ish vaqti va tayyorlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha baholash har doim ham yetarli deb bo‘lmaydi, chunki ular faqat tarmoq tuzilishi va parametrlari bilan bog‘liq va har bir iste‘molchini ta‘minlashning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olmaydi.

Suv ta‘minoti holatining hisobga olingan suv ta‘minoti holatining ishonchliligi har bir iste‘molchi tugun uchun aniqlangan va o‘rganish davrida ixtiyoriy vaqtda j - tugunga suvning belgilangan miqdori bilan ta‘minlanishi ehtimolini ifodalovchi K_j tayyorlik koeffitsienti bilan baholanadi (yoki aks holda, j - tugunda iste‘molchining suv bilan ta‘minlanishi, o‘rganish davri ulushining o‘rtacha qiymati bilan baholanadi).

j - iste‘molchining belgilangan suv miqdori bilan ta‘minlashga tayyorlik koeffitsienti (hisoblash sxemasi har bir j iste‘molchi uchun aniqlanadi)

$$K_j = p_0 + \sum_{f \in F_i} p_f \quad K_j = \prod_{i=1}^n (1 + \gamma_i)^{-1} \cdot \left(1 + \sum_{f \in F_i} \gamma_i \right)$$

bu yerda F_i - suv ta‘minoti elementlarining to‘plami, ularning ishdan chiqishi j - chi iste‘molchi uchun suv ta‘minotining belgilangan darajasini o‘zgartirmaydi; $p_f - f$ - elementning ishdan chiqishiga mos keladigan tarmoq holatining ehtimolligi.

Iste‘molchilarni suv bilan ta‘minlashning hisobga olinmagan (favqulodda) holatdagi ishonchliligi har bir iste‘molchi tugunlari uchun aniqlangan va o‘rganish davrida suv ta‘minotining minimal ruxsat etilgan qiymatdan kam bo‘lmaslik ehtimolini ifodalovchi P_j bilan tizimning uzluksiz ishlashi ehtimoli baholanadi. Ushbu ko‘rsatkichni shuningdek, iste‘molchining toifalashgan, suv ta‘minotining kamaytirish normasini va suv ta‘minotining uzilish vaqti bilan bog‘lash mumkin.

$P_j - j$ - iste‘molchini uzluksiz suv bilan ta‘minlash ehtimoli, j - chi iste‘molchini suv bilan ta‘minlash ehtimoli minimal ruxsat etilgan qiymatdan kam bo‘lmagan holda quyidagicha aniqlanadi (Har bir iste‘molchisi uchun mo‘ljallan grafik belgilanadi)

$$P_j = \exp \left(- \left[p_0 \sum_{d \in D_j} (\lambda_d l_d \tau_{j,d}) \right] \right)$$

bu yerda D_j - suv ta‘minoti elementlari to‘plami, ularning ishdan chiqishi j -chi iste‘molchining suv ta‘minotining hisobga olinmagan holatini o‘zgartiradi;

$\tau_{j,d} = T \cdot \frac{1}{24} \cdot \sum_{t=1}^{24} (1 - \rho_{j,t})$ - j - iste‘molchini minimal ruxsat etilgan qiymatidan kam suv bilan ta‘minlash davomiyligi; T - o‘rganish davrining davomiyligi, yil; $\rho_{j,t} - j$ - iste‘molchining soatboy ta‘minoti ehtimoli, $\bar{q}_{j,k} \geq \varphi_k^{av} \quad k \in F_j^k$ bo‘lganda bu yerda $\bar{q}_{j,k}$ - tarmoqning halqa qismining j -elementi ishlaymay qolganda j -iste‘molchining soatboy suv iste‘moli (hisoblangan

sarfga nisbatan); F_j^k - j - chi iste'molchiga gidravlik bog'liq bo'lgan suv ta'minoti tarmog'ining halqa qismining bo'limlari to'plami; φ_k^{av} , - favqulodda vaziyatlarda iste'molchilarga suv berish normasi. Bunday holda, iste'molchi 30% dan ko'p bo'lmagan miqdorda ta'minlanadi.

j -chi iste'molchini uzluksiz suv bilan ta'minlash ehtimoli

$$P_j = \exp \left(- \left[\prod_{i=1}^n (1 + \gamma_i)^{-1} \cdot \left(1 + \sum_{i=1}^n a \in D_j \lambda_i l_i \right) \cdot \left(T \cdot \frac{1}{24} \cdot \sum_{t=1}^{24} (1 - \rho_{j,t}) \right) \right] \right)$$

Iste'molchilarni ta'minlash ehtimolini matematik ifodalash uchun normal taqsimot qonuni (Laplas transformatsiyasi) qo'llaniladi:

$$p_{j,\alpha_s,t}^{tam.} = 0,5 \pm \Phi \left(\frac{\beta - M(x)}{\sigma(x)} \right) = 0,5 \pm \Phi \left(\frac{\bar{Q}_{j,t}^{talab} - Q_{j,\alpha_s,t}^{talab}}{\sigma_{Q,j,t}^{talab}} \right) =$$

$$= 0,5 \pm \Phi \left(\frac{\bar{Q}_{j,t}^{talab} - \bar{Q}_{j,t}^{talab} - 3 \cdot \sigma_{Q,j,t}^{talab} + \alpha_s \cdot \frac{\sigma_{Q,j,t}^{talab}}{3}}{\sigma_{Q,j,t}^{talab}} \right) = 0,5 \pm \Phi \left(-3 + \frac{\alpha_s}{3} \right)$$

$$\rho_k = p_{j,\alpha_s,t}^{tam.} - p_{j,\alpha_s-1,t}^{tam.} = 0,5 \pm \Phi \left(-3 + \frac{\alpha_s}{3} \right) - \left(0,5 \pm \Phi \left(-3 + \frac{\alpha_s - 1}{3} \right) \right) =$$

$$= \Phi \left(-3 + \frac{\alpha_s}{3} \right) - \Phi \left(-3 + \frac{\alpha_s - 1}{3} \right)$$

bu yerda $\Phi(X)$ - Laplas funksiyasi (jadval qiymatlari).

$Q_{j,\alpha_s,t}^{belgilan.} = Q_{j,\alpha_s,t}^{talab}$ bo'lganda

$$K_j = \prod_{i=1}^n (1 + \gamma_i)^{-1} \cdot \frac{1}{24} \cdot$$

$$\sum_{i=1}^n \left(\left(0,5 \pm \Phi \left(-3 + \frac{\alpha_s}{3} \right) \right) + \sum_{i=1}^n \gamma_i \cdot \left(0,5 \pm \Phi \left(-3 + \frac{\alpha_s}{3} \right) \right) \right) da$$

j iste'molchini reja bo'yicha (talab qilinayotgan) suv miqdori bilan taminlash uchun tayyorlik koeffitsiyentini aniqlash formulasi.

Shunga o'xshash tizimning uzluksiz ishlashi va tarmoqning har bir uchastkasining ketma-ket o'chirilishi holatlarida har bir soat uchun suv taqsimoti va tarqatish tizimi uchun hisoblash amalga oshirildi. 18-soat bo'yicha suv ta'minoti tizimida nosozlik va nosozlik bo'lmagan rejimlarda iste'molchilarni suv bilan to'liq ta'minlash ehtimolini aniqlash natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Tugunlar bo'yicha to'liq suv ta'minoti ehtimolini aniqlash

	1	2	3	4	5	6
1-2	00014	000067	000013	00014	000357	000013
2-3	00014	00014	000118	00014	000118	000105
4-3	00010	00010	00099	00010	00099	00097
1-4	00010	00010	000000	000000	000000	000000
4-5	00014	00014	00014	00014	0000067	000022
3-6	00014	00014	00014	00014	000088	000035
5-6	00014	00014	00014	00014	00014	000139
	0,99908	0,99908	0,99908	0,99908	0,99908	0,99908
$\rho_{j,18}$	0,999984	0,999331	0,998523	0,999293	0,997381	0,996908

Iste'molchilarni uzluksiz suv bilan ta'minlash ehtimolini aniqlash

j - iste'molchini suv bilan ta'minlash muddati minimal ruxsat etilgan qiymatdan kam bo'lganda, yani $Q_{j,\alpha_s,t}^{tuz} < 0,7 \cdot Q_{j,\alpha_s,t}^{talab}$ bo'lganda

$$\tau_{j,d,t} = T \cdot \frac{1}{24} \cdot \sum_{t=1}^{24} (1 - \rho_{j,t}) = T \cdot \frac{1}{24} \cdot \sum_{t=1}^{24} \left(1 - \left(0,5 \pm \Phi \left(-3 + \frac{\alpha_s}{3} \right) \right) \right)$$

bo'ladi.

Chegara ko'rsatkichining maydoni $[Q_{j,0,t}, \dots, Q_{j,\alpha_s,t}]$, $Q_{j,\alpha_s,t}^{tuz} < 0,7 \cdot Q_{j,\alpha_s,t}^{talab}$ bo'lganda, iste'molchiga uzluksiz suv yetkazib berish ehtimolini aniqlash uchun yuzani aniqlash talab qilinadi.

2-rasm. Uchastkalar bo'yicha suv iste'molining taqsimoti zichligi ehtimoli

j -chi iste'molchini uzluksiz suv bilan ta'minlash ehtimoli quyidagicha aniqlanadi.

$$P_j = \exp \left(- \left[\prod_{i=1}^n (1 + \gamma_i)^{-1} \cdot \sum_{i=1}^n d_{\in D_j} \lambda_i l_i \cdot \left(T \cdot \frac{1}{24} \cdot \sum_{t=1}^{24} \left(1 - \left(0,5 \pm \Phi \left(-3 + \frac{\alpha_s}{3} \right) \right) \right) \right) \right] \right)$$

j -iste'molchilarni suv bilan ta'minlash ishonchligining hisoblangan ko'rsatkichlarini taqqoslashda olingan qiymatlar SNiP 2.04.02-843. da berilgan

$$K_j \geq K_t(norma), \quad K_t(norma) = 99178, \quad P_j \geq P_j(norma), \quad P_j(norma) = 99998$$

Natija 3-jadvalda keltirilgan

3-jadval

Iste'molchini suv bilan ta'minlashning hisoblangan ishonchlilik ko'rsatkichlarini, normallashtirilgan qiymatlar bilan taqqoslash

Ko'rsatgich		Tugunlar bo'yicha iste'molchilarni ta'minlash ehtimoli					
		1	2	3	4	5	6
K_j	0,99178	0,999984	0,999507	0,998822	0,999308	0,998067	0,997757
P_j	0,99998	1,000000	0,999980	0,999837	0,999574	0,999543	0,999574

Hisoblash natijasiga ko'ra, 3-6 tugunlarda iste'molchilarni uzluksiz suv bilan ta'minlash ehtimoli normallashtirilgan qiymatlardan kam, bunga mos ravishda tizimning ishlashi ishonchsiz hisoblanadi.

Xulosa. Suv iste'moli va nosozlik holatlarning yuzaga kelishi ehtimolini hisobga olgan holda, suv ta'minoti tizimlarining ishlashi ishonchligini baholashning kompleks usullarini, har bir iste'molchini suv bilan ta'minlash ehtimolini aniqlash va mavjud bo'lsa uni baholash imkonini beradi. Qaralayotgan usul amaliyotda ham, suv ta'minoti tizimini rivojlantirishning istiqbolli diagrammalarini ishlab chiqishda ham foydali bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Safarov, R., & Khudoyberdiev, S. (2024, November). Optimizing water delivery to consumers with multi-mode and uncertainty into account. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3244, No. 1). AIP Publishing.
2. Safarov R., Khudoyberdiev S. Application of the linear programming method to the issue of optimal water supply to the population - *Innovative technologies*, 2022.
3. Safarov, R., & Xudoyberdiyev, S. I. (2024). suv ta'minoti va tarqatish tizimini ishonchliligi ko'rsatkichlarini baholash. *Interpretation and researches*.
4. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 573 с.
5. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Наука, 1979. 496 с.
6. Меренков А.П., Хасилев В.Я. Теория гидравлических цепей. М.: Наука, 1985. 278 с.
7. Ismailovich, K. S. (2024). Application of the linear programming method in the problem of optimal water supply to the population. *IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI/ JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY*, 3(5), 124-128.